

ЎЗАРО ТЕНГЛИК ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРДА ШАКЛЛАНИШИ

Хўжамбердиев Турсунпўлат Эгамбердиевич

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети “Ижтимоий
фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси, тарих фанлари номзоди.

E-mail: absattorov86@bk.ru

Тўйева Мухайё Шухрат қизи

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети
2 курс магистранти

Ушбу мақолада оилавий қадриятларнинг асоси бўлмиш эр-хотиннинг ўзаро иззат-ҳурмати, эътибори, ширинсўзлиги, бир-бирига ёрдам бериши ва ҳамжиҳатлиги каби фазилатлар ҳақида фикр юритилади. Шунингдек ушбу қадриятлар орқали жамиятда, оилада аёлнинг эркаклар билан тенг ҳуқуқли эканликлари, аёллар оила, жамиятнинг тенг ҳуқуқли аъзоси сифатида эъозланиши устувор вазифалардан бири эканлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: қадрият, анъана, оила, жамият, оилавий муҳит, гендер, тенг ҳуқуқлилик, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият.

В этой статье обсуждаются качества пары, лежащие в основе семейных ценностей, такие как взаимное уважение, внимание, нежность, взаимная поддержка и солидарность. В этих ценностях также подчеркивается, что в обществе, в семье женщины имеют равные права с мужчинами, а женщины уважаются как равные члены семьи, а общество - как один из приоритетов.

Ключевые слова: ценности, традиции, семья, общество, семейная среда, гендер, равенство, правовое сознание, правовая культура.

This article discusses the couple's qualities that underlie family values, such as mutual respect, attention, affection, mutual support, and solidarity. These values also emphasize that in society, in the family, women have equal rights with men, and women are respected as equal members of the family, and society is one of the priorities.

Key word: values, traditions, family, society, social environment, gender, equality, legal consciousness, legal culture.

Жамият аъзоларининг фаол қисмини ташкил қиладиган хотин-қизлар барча замонларда ҳам моддий ва маънавий неъматлар яратишда эркаклар билан елкама елка туриб меҳнат қилиб келишган. Тарихдан Шарқ аёлларининг заковати, жасорати, ва матонати хусусида кўплаб мисоллар келтириш мумкин. Шунинг учун ҳам ҳамма маънавияти юксак мамлакатларда аёллар оила сардори-она, жамиятнинг тенг ҳуқуқли аъзоси сифатида эъзозланган, уларнинг эрки ҳимоя қилинган.

Зардуштийлик динининг муқаддас китоби “Авесто”да ҳам оила эрки, хотин-қизларнинг жамиятда тутган ўрни, онанинг хонадондаги мавқеи масалалари турли ўринларда ҳар хил муносабатлар билан махсус қайд этилган, изоҳланган. Зардуштийликда қиз бола тарбиясига алоҳида эътибор берилган. Зардушт таълимотича ҳар бир ота-она ўз қизини балоғат ёшига етгунча замонасининг барча ҳунарларини билишини таъминлаши, рўзғор тутишни мукамал ўргатиши, эътиқодда босиқ покиза қилиб тарбиялаши зарур бўлган. Бу бир томондан, ота-она ишини енгиллатиб, хонадон юмушларини ҳамиша саранжом, пок, исрофгарчиликсиз бўлишини таъминласа, иккинчи томондан, қиз тушган хонадоннинг ободлигини таъминлашга замин яратади, уларнинг ҳурматини қозонади, янги оила мустақамлигини таъминлайди. Бунинг учун қиз бола ҳам маънавий ҳам жисмоний томондан баркамол бўлмоғи лозим. Бунда онанинг роли ва мавқеи жуда ҳам аҳамиятлидир.

“Авесто” нинг жуда кўп ўринларида бевосита аёллар мадҳини учратиш мумкин. Жумладан 3-ҳотда “Биз барча аёллар ва эркакларнинг пок рафторлари ва равонларини мадҳ этамиз” дейилса, Яштларда “Биз пок ва шижоатли аёлу эркакларнинг руҳи равонларини мадҳ этамиз” деган фикрларни ўқиймиз. Зардушт бўлса, “аёл ҳуқуқини таҳқир этмоқ ёмон амалдир, у нодонлик белгисидир” [1.С.110] дейди.

Аждодларимиз жамиятда, оилада аёлнинг эркаклар билан тенг ҳуқуқли бўлишларига интилишган. “Авесто” нинг 53-яштида аҳурамазданинг бу хусусидаги фарзларию Зардушт пандлари келтирилган. Яштлардаги мулоҳазаларга қараганда жамият ҳаётининг бирон соҳасида хотин қизлар ҳуқуқи чекланган эмас[2.С.111]. Оила бутунлиги ва фаровонлигини таъминлашда аёлнинг ўрнига алоҳида эътибор берилган.

Шуниси характерлики, зардуштийлар одатича қиз балоғатга етгач, уни турмушга бериш ота-она измида бўлса ҳам қизнинг розилиги албатта сўралган ва у билан ҳисоблашган.

Шу ўринда айтиб ўтиш керакки бутун Турону эрон халқларининг муштарак ёдгорлиги “Авесто”да аждодларимизнинг оила ва хотин-қизларнинг

муқаррам тутиши ҳақидаги қадим фикрлари ўз ифодасини топган, мужассамлашган. Энг муҳими, зардуштийлик эътиқодидаги аجدодларимиз оилани жамиятнинг муқаддас бўлаги деб билиб, унинг ривожини рағбат, мустақамлиги учун курашган.

Шарқ халқларида азал-азалдан оила – авлодлар ворислигини давом эттирувчи муқаддас маскан ҳисобланади. Маълумки, оиладаги тарбия, муҳит ва маънавий ҳолатнинг ижобий шаклланишида маданият муҳим ўринга эга. Ўзбек миллий оилаларига хос бўлган муомала маданияти меҳр-оқибат, мурувват, андиша, ор-номус, ҳалоллик каби туйғулар, нафақат тарбия вазифасини ўтайди, балки инсоний фазилатларнинг шаклланишида ҳам муҳим омил бўлиб хизмат қилади [3.Б.110-115]. Бунда айниқса, ҳуқуқий маданиятни оилада тутган ўзига хос хусусияти ижтимоий-сиёсий соҳада ўз таъсирига эга. Бу айниқса, никоҳ ва оила муносабатларида кўринади. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, жамиятимизнинг маънавий жиҳатдан юксалишида оиладаги муҳит, ахлоқий қадриятлар ва диний қарашларнинг ўрни ва аҳамияти муҳим омил ҳисобланади. Оилада ҳуқуқий маданиятнинг шаклланишида ҳуқуқий тарбиянинг амалда қўлланилиши ва у бўйича аниқ тасаввурларга эга бўлиш зарурдир. Чунки ҳуқуқий маданиятни шакллантиришдан мақсад тарбияни тўғри олиб боришдан иборат бўлади. Оилада ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда ҳуқуқий тарбияни ҳаётга тадбиқ этиш, ва унга нисбатан тўғри муносабатни шакллантириш муҳим рол ўйнайди. Шу билан бир қаторда инсонда ҳуқуқий нормаларга сўзсиз итоат этиш кераклигига ишончини тарбиялаш, уларнинг онгида оила тўғрисидаги қонун-қоидаларга доимо ҳурмат билан қарашни шакллантириш лозим. Ҳар бир инсон оилавий муносабатларда тенг ҳуқуқларга эгадирлар. Никоҳ тузиш чоғида жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеи ҳамда бошқа ҳолатларга қараб, ҳуқуқларни муайян тарзда бевосита ёки билвосита чеклашга, бевосита ёки билвосита афзалликлар белгилашга ҳамда оилавий муносабатларга аралашинишга йўл қўйилмайди.

Худди шу принциплар Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ҳам мустақамлаб қўйилган. Энг аҳамиятли томони шундаки Конституциянинг XIV бобида оилавий муносабатларга алоҳида эътибор берилган бўлиб, жумладан 63-моддасида “Оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш ҳуқуқига эга. Никоҳ томонларнинг ихтиёрий розилиги ва тенг ҳуқуқлилигига асосланади”[3.С.14] дейилади.

Мана шу қоидадан ҳам кўришимиз мумкинки никоҳ, оила, оилавий муносабатлар масаласи давлатимиз сиёсатининг энг устувор йўналишларидан бири эканлигини, оила, оилавий муносабатларга давлат сиёсати даражасида эътибор қаратишимизнинг замирида ҳам инсон манфаати ётади.

Чунки инсон айнан оилада жамият аъзоси сифатида тарбия топади. Оиладаги тарбия муҳити эса аёл ва унга бўлган муомала даражасидан, аёлга бўлган муносабатидан бошланади. Ҳар бир оилада кадриятлар устувор бўлар экан, ўша оилада ижтимоий муҳит соғлом бўлади ва ушбу оилада фарзандларнинг тарбиясига қулай шарт-шароитлар яратилади.

Демак, тарбиядан гап очишдан олдин оила ва ундаги ижтимоий муҳит ҳақида сўз юритиш лозим бўлади. Халқимиз ўз урф-одатларини, анъаналарини, кадриятларини ва шулар ичида энг нозик бўлмиш тарбия тамойилларини ҳам замон талаблари даражасида ривожлантириш жараёнини жадал олиб бормоқда. Жамиятда оилаларимизнинг мустаҳкамлиги, ҳар томонлама соғлом ва барқарорлигининг асосий сабабларидан бири оиладаги тарбия анъаналарининг кадрият сифатида эъзозланишидир.

Шундай экан оиланинг ижтимоий муҳитига жиддий таъсир қилувчи омиллардан бири оилалардаги авлодларнинг ўзаро, ота-оналарнинг болаларга, болаларнинг ота-оналарга нисбатан муносабатини жиддий инобатга олиш зарур. Юқорида таъкидланганидек фақат маънавияти кучли кадриятларга содиқ оилалардагина ижтимоий муҳит соғлом бўлади. Оила аъзоларида бир-бирларига ҳурмат, бир-бирларини тушуниш ва ўзаро ҳамжиҳатлик қанчалик кучли бўлса, ҳамма ҳаракат, истакларида ҳамжиҳатлик устуворлик қилса, оилада ижтимоий муҳит соғломлашиб бораверади.

Оилавий кадриятларнинг асоси – бу эр-хотиннинг ўзаро иззат-ҳурмати, эътибори хушмуомала ва ширинсўзлиги, бир-бирига ёрдам бериши ва ҳамжиҳатлигидир. Бу фарзандлар тарбиясида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Чунки, фарзанд айтилган насиҳатни эсидан чиқариши мумкин, лекин кўрганини ҳеч қачон эсдан чиқармайди. Шу боис тарбиянинг бу жиҳатига эътибор бериш лозим. Кўпчилик мутахассисларнинг таъкидлашича, оиладаги тарбия мазкур оиланинг мустаҳкамлигини сақлашда, ундаги муносабатларни аниқ мақсадларга йўналтиришда муҳим аҳамият касб этади. Оиладаги тарбия асосан ота-оналар ва оиланинг ёши катта аъзолари томонидан амалга оширилади. Оила тарбиясида муваффақиятга эришиш кўп жиҳатдан оилада ҳам ота, ҳам онанинг бўлиши, уларнинг бирдамлик ва тенгликка эришиши, куч-ғайратларини бирлаштиришига боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан, биринчи Президент И.А. Каримов “Оилавий тарбия масаласида хатога йўл қўймаслик учун аввало ҳар қайси хонадондаги маънавий иқлимни ўзаро ҳурмат, ахлоқ-одоб, инсоний муносабатлар асосига қуриш айна муддао бўлур эди. Бу ҳақда гапирганда, мен мумтоз ёзувчимиз Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” асаридаги қаҳрамонларнинг ўзаро муомала ва мулоқотлари, уларнинг ҳатто кичик фарзандларини ҳам “сиз” лаб

гаплашиши мисолида ота-боболаримизнинг оила маънавиятига қанчалик катта эътибор берганига ишонч ҳосил қиламан”[4.С.55], деб таъкидлаган эди.

Оиладаги тарбия – ижтимоий тарбиянинг бир тури бўлиб, оиланинг барча аъзолари унда фаол иштирок этадилар, бир-бирларига ўз билим, тажрибаларини ўргатадилар. Оиладаги тарбия бир умр давом этадиган жараён дир. Оилада шаклланадиган фарзандлик, ака-ука, опа-сингиллик меҳрини бошқа бирор ижтимоий муассаса бажара олмайди. Бу ҳиссиётлар ўз-ўзича юксак ахлоқий фазилат бўлгани ҳолда шахснинг ижтимоий алоқаларида, жамият ахлоқини ўзлаштиришда мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилади. Эр хотиннинг меҳр-муҳаббати, оила аъзоларининг тенглиги, дўстлиги, ўзаро ҳурматига асосланган оилавий муносабатлар ёшларда эркак ва аёл муносабатининг ахлоқий меъёрларини шакллантиришда, уларда бўлажак оилавий турмушга зарур амалий малака ва фазилатларни тарбиялашда муҳим мактаб бўлиб хизмат қилади.

Ўзбек оиласининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири – оилада ёши улуг қариялар, бобо ва бувиларнинг юксак мавқе ва мартабага эгаллиги бўлиб, улар ҳамиша иззат-икром қилинади, барча масалаларда улардан руҳсат олиниб, сўнг иш бошлашга амал қилинади. Ўзбек оиласига хос мазкур характерли хусусиятларнинг санаб кўрсатилишидан мақсад шуки, оиладаги тарбиянинг ўзига хос қирралари ана шундагина тўла-тўқис намоён бўлади.

Бу тарбия жараёнида миллий-маданий мероснинг қандай ўрин тутиши, салмоғи, аҳамияти хусусида асослироқ фикр юритиш имконияти пайдо бўлади. Жумладан, оилада отанинг мавқеи баландлиги, аёл ҳам ўз ҳақ-ҳуқуқларига эгаллиги, фарзандларнинг ота-онани, ўзидан катталарни ҳурмат қилишлари кўп йиллар давомида ота-боболаримиз қалбига сингиб кетган қадриятлар дир. Бугун ушбу қадриятларни асраб-авайлаб янада ривожлантириш энг долзарб масалалардан биридир.

Чунки шиддат билан ўзгариб бораётган ҳозирги замонда бемаъни таъсирлар кўпайиб, уларнинг инсон ва жамият ҳаётида салбий оқибатлари мисли кўрилмаган даражада кучайиб бормоқда. Шунинг учун барчамиз огоҳлик билан бундай ҳамлаларга қарши курашмоғимиз лозим. Хуллас, оила тарбияси ҳар қанча ўзига хос, бетакрор бўлмасин, у асосан ягона манбадан озикланиб, ривожланиб, бойиб боради. Бу манба миллий-маданий мерос дир. Бинобарин, таъкидланганидек, оила тарбияси миллий маданий мероснинг узвий бир қисми бўлиб, унда шу миллат асрлар давомида тўплаб қўлга киритган барча маданий бойликлар мужассамлашган бўлади.

Оиладаги ахлоқий маданият унинг шону шарафи, ғурури, бурч ва вазифаларини кўрсатиб берувчи мезон дир. Оилада покиза насл-насаб туйғуси ва

у билан фахрланиш – пировард оқибатида ватанпарварлик, халқпарварлик ифтихорини юзага келтиради. Оилада ўзаро ҳурмат қатъий интизом асосида барча аъзоларнинг ўз бурч ва вазифаларини адо этишлари, бир-бирларига нисбатан эзгулик ва меҳр-оқибат кўрсатишлари муҳим мезонлардан бири ҳисобланади. Миллий ахлоқий маданият ўзбек оилаларида ўз шахсий фаровонлигидан кўра оила шаънининг баланд тутилиши, қариндош-уруғлари ва яқин одамларига, қўни-қўшниларига ғамхўрлик қилишнинг биринчи ўринга қўйилиши – олий даражадаги кадрият бўлиб, оилани ташқи муҳит билан боғлашга ва мустаҳкамлигини таъминлашига хизмат қилади. Ахлоқий маданиятни қарор топтиришда интизом масаласи муҳим аҳамият касб этади. Оиладаги интизом – жамият ва давлат интизомининг негизидир. Чунки, оилада интизом туйғуси шаклланган киши давлат ва жамият ишида ҳам шу туйғу соҳиби сифатида хизмат қилади, давлат қонунларига чап беришини хаёлига ҳам келтирмайди, ҳар бир ишни ўз жойида ва ўз вақтида белгилаб, тартиб асосида бажаради. Бундай интизом ва тартиб бугун халқ ва миллатнинг шарафига айланади. Оиланинг ҳар бир аъзосига хос ахлоқ ва шу асосдаги ички интизом маданияти, ўз бурчи ва масъулиятини англаши билан бирга, улар оилавий муҳитда ўз ўрнини белгилай олиши, оилавий муносабатларини ҳурмат қила билиши, оила иқтисодий имкониятларини ҳисобга олган ҳолда иш юритиши, оила манфаатдорлигини таъминлашга интилиши, оила шаънини ҳимоя қилиш каби хислатларнинг шаклланишига ёрдам беради. Оиланинг ахлоқий маданияти қанчалик бой, теран ва чуқур бўлса – жамият ҳам шу қадар бой бўлади. У ёки бу халқнинг миллат сифатидаги ўзига хослиги ҳам шу миллий маданиятида акс этиб туради. Оила ахлоқий маданияти – жамиятнинг муҳим ижтимоий институти бўлган оиланинг тўлақонли ва мукамал фаолият юритиши учун эр ва хотин, ота-она ва фарзандлар ўртасида биргаликда ҳаёт кечириш ва зарур муносабатлар ўрнатишдаги ахлоқий кўникмаларининг ўзига хос мажмуаси сифатида намоён бўлади. Оилавий муҳит ўзига хос, такрорланмас бўлиб, унинг ҳар бир аъзоси янги авлодда мустаҳкам ва барқарор соғлом оилани барпо этишга масъулдир. Оиланинг ижтимоий муҳити эр-хотин, оила аъзолари ўртасидаги муносабатларни, уларнинг маънавий ҳаётини борича ўз ичига олади, оила аъзоларини бир-бири билан ва оилани жамият билан боғловчи ришталарни мустаҳкам қилади, шу билан бирга, оилада вужудга келадиган муаммоларни ҳал этишнинг самарали йўллари танлашга ёрдам беради.

Оила аъзоларининг ҳар бири шахс сифатида муайян маънавий дунёга эга бўлиб, улар ўртасидаги яқин муносабатлар, мулоқотлар натижасида оилада ўзига хос оилавий маънавият юзага келади. Оила маънавиятида ота ва онанинг

маънавий фазилатлари эр-хотинлик муносабатларининг шарқона юқори инсонийлик ва ахлоқийлик даражасини белгилаб беради.

Оилада шаклланган анъаналар орқали ўзаро ҳурмат, кадрлаш, ҳамкорлик, мурасасозлик, меҳрибонлик, раҳмдиллик, меҳр-оқибат, сабр-бардошлилик, инсонпарварлик, олижаноблик, катталарга ҳурмат, кичикларга иззат каби маънавий қадриятларни ўзида мужассамлаштириши муҳимдир.

Ҳар бир инсон оилада шахс сифатида шаклланади, илк тарбия ва таълимни айнан оиладан олади. Шундай экан, оиланинг таълим тарбия салоҳиятини мустаҳкамлаш, жамиятимизда анъанавий оилавий қадриятларни сақлаш, оилаларда маънавий-ахлоқий муҳитни яхшилаш долзарб аҳамият касб этади. Шунингдек, оиладаги тарбияда аجدодлар меросини тадқиқ қилиш ва улардан холисона самарали фойдаланиш, улардаги бағрикенглик, тинчликпарварлик, бунёдкорлик ва инсонпарварлик ғояларининг хотин-қизлар ва ёшларимизда ёт мафкуралардан маънавий иммунитет ҳосил қилишдаги аҳамиятини кенг қўламда ўрганиш долзарб аҳамият касб этади. Зеро, тарихдан маълумки, шахс маънавияти, унинг дунёқараши, инсоннинг тасаввур ва эътиқодига алоқадор кўникмалар мажмуи, асосан, оилада шаклланади. Шу маънода оила – ҳақиқий маънавият ўчоғи. Мафкура асоси бўлган миллий тарбия омили ва муҳитидир. Бинобарин, миллий мафкурага хос илк тушунчалар инсон қалби ва онгига, аввало, оила муҳитида сингади. Оила асрлар давомида сақланиб келаётган муқаддас қадриятлари орқали ёшларда Ватанга муҳаббат, иймон-эътиқод ва масъулият, ватанпарварлик, инсонпарварлик, илмга иштиёқ ва маданият кўникмаларини шакллантиради. Зеро, ҳар бир фуқаро оиланинг жамиятдаги ўрни ва вазифасини, Ватаннинг остонадан бошланишини англамасдан туриб, ўзини баркамол инсон деб ҳис қила олмайди. Шу жиҳатдан ҳам мамлакатимизда оила мустаҳкамлигини сақлаш ва турли юзага келиши мумкин бўлган салбий иллатларнинг олдини олишда, аввало, уларнинг кўринишлари, таъсири ва намоён бўлиш хусусиятларини таҳлил этиш, уларга қарши профилактика механизмларини ишлаб чиқишда шарқона миллий тарбияга асосланган хулосалар бериш муҳим ҳисобланади. Зеро, бағрикенглик тамойиллари асосида шаклланган, диний ва дунёвийлик мезонлари, умуминсоний ва миллий қадриятлар акс этган ғояларини холис, тарихий манбалар асосида кўриб чиқиш ва унинг юксак инсоний ғояларини илмий таҳлил этиб, жамиятга татбиқ этиш долзарб вазифалардан саналади. Давлатимиз раҳбарининг қатор фармон ва қарорлари, давлат дастурлари ёшларни оилада миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялаш, уларнинг жисмоний ва маънавий ривожланиши учун шарт-шароит яратишда муҳим омил бўлганлиги билан аҳамиятлидир.

Шуни фахр ва ифтихор билан таъкидлаш жоизки, ўзбек оиласидаги меҳр-мурувват, иззат-хурмат, садоқату, кадр-қимматни дунёнинг камдан-кам халқларида кўриш мумкин. Ўзбек оиласидаги ота-онанинг ўз фарзандига бўлган муносабати миллий ғурурга йўғрилган. Фарзанд ўз ота-онасидан кўрган меҳр-оқибатни, тарбияни дунёга келган кунидан бошлаб кадрлашга ўрганади. Қайси бир ота-она фарзанди олдидаги бу бурчини чин дилдан адо этса, ўзи ҳам фарзандидан ана шундай меҳр олади. Бундай муносабат оиланинг соғлом муҳитли ва барқарор бўлишига мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Конституциямизнинг 65-моддасида “Фарзандлар ота-оналарнинг насл-насабидан ва фуқаролик ҳолатидан қатъи назар қонун олдида тенгдирлар. Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади”[5.С.14] дейилганининг замирида жуда катта мантиқ ва ижтимоий ҳақиқат ётади. Фуқаролик жамиятида қонун устуворлигига таянилади. Унда барча фуқаролар қонун олдида тенг ҳисобланади. Яъни қонун барчага баробардир, деган тамойил амал қилади. Бу эса, ҳар бир оилада ҳуқуқий онг ва маданиятнинг юксак бўлишини талаб этади. Айнан мана шу тамойил инсон камолатида муҳим аҳамият касб этади. Бу борадаги ишларимиз ҳали талаб даражасида бўлмаганлиги учун ҳам айрим ёшларимиз оиланинг муқаддас эканлигини тўла англаб етмаяптилар.

Оила муҳити ҳар қандай киши ҳаётининг зарурий қисми ҳисобланади. У ҳар жиҳатдан илиқ, қониқарли, айнаи вақтда кишиларда чуқур умидсизлик, гуноҳкорлик туйғуларига етакловчи муаммо, ихтилофларга тўла бўлиши ҳам мумкин. Оила муҳити жамият тараққиёти жараёнида турли-туман омиллар таъсирида ўзгариб боради. Бу ўзгаришларда моҳият ва шаклнинг ўрни ўзига хосдир. Ҳозирги замон ўзбек оиласи моделида моҳиятан жиддий ўзгариш содир бўлаётганлигини кузатмаймиз. Ўзбек миллатига хос бўлган оила муқаддаслиги авлоддан-авлодга табаррук мерос сифатида ўтиб келмоқда[6.Б.110-115]. Айнаи вақтда, унинг мавжудлигига бозор муносабати билан боғлиқ бўлган бир қатор иқтисодий, ижтимоий ва маданий омиллар ўз таъсирини ўтказмоқда. Биз уни оила ичида эркак ва аёл ролларининг тақсимланишида, уларнинг қизиқиш доиралари ва йўналишларидаги фарқларида, қариндош уруғга нисбатан қарашларида, манфаатларининг ифодаланиши ва бошқа-бошқаларда кўришимиз мумкин.

Ҳаётининг йўлда боғлиқ бўлган оилавий муносабатлар тажрибаси фарқлари ҳам етарли даражада очик кўриниб турган ҳолатдир. Оиладаги эркаклар, аёллар ва болаларнинг бажариши керак бўлган вазифалари мазкур силжишлар таъсирида жиддий ўзгаришларни бошидан кечирмоқда. Юқоридаги ҳисобга

олмасдан бўлмайдиган омил, жараён ва фаолиятлар силсиласида оила муҳитини соғломлаштириш бениҳоя долзарб масала ҳисобланади. Албатта бу масалани муҳокама қилишда авваламбор унинг таркибий қисмларининг ҳолати, уларда кечаётган жараёнларни индивидуаллаштирилган ҳолда ўрганмоқ ва баҳоламоқ керак. Уларнинг ҳар бирини соғломлаштиришга доир фаолият стратегиясини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Демак, оила муҳитини соғломлаштириш фақат шу оила аъзоларининг фаолиятига боғлиқ эмас экан. Уларнинг фаолияти улар ҳаётига дахлдор бўлган ота-оналар ва болалар, ака-укалар ва опа-сингиллар, куда-андалар ёки узоқ қариндошлар, кўшнилари ва ҳамкасабалар ўртасидаги муносабатга ҳар жиҳатдан боғлиқ ҳолда кечади. Шулардан келиб чиққан ҳолда оила муҳитини янада соғломлаштириш масаласига комплекс ёндошиш ўзини оқлайди. Айни вақтди, мазкур масалада ҳал қилувчилик мақомига эга бўлган субъектларнинг ўрни ва ролиги алоҳида урғу бериш маъқул. Социологияда ижтимоий фаолият субъекти «Социал актор» деб аталади. Социал актор ижтимоий ролни ўйновчи индивидлар, маълум бир манфаатларга кўра жамиятда кечаётган ўзгаришларни бошқарувчи гуруҳлар бўлишлари мумкин. Демак, оила муҳитини соғломлаштиришда биринчи галда бош акторлар – эр-хотин муносабати соғлом бўлиши керак. Улар муносабати мавжуд барча қадриятлар билан бирга эмоционал, жинсий яқинликлар асосида шаклланиши аҳамиятли. Ота-оналар ўғилларини уйлантиришда, қизларини куёвга беришда уларнинг кўнгилларига қарашлари, асосан, шундан келиб чиққан ҳолда ёш оилани шакллантиришлари керак. Иккинчидан, уларнинг оила стратегиясини ишлаб чиқиши ва уни амалга оширишда келин-куёвларга мустақиллик беришлари лозим. Ушбу бирламчи ижтимоий импульс оила муҳитининг янада соғлом бўлишида белгиловчилик қилади. Учинчидан, янги оила акторларининг оила яқинлари томонидан тушуниши ва шундан келиб чиққан ҳолда муносабатга киришишлари ҳам алоҳида аҳамиятга эгадир. Оилада соғлом муҳитни шакллантиришда 2019 йил 23 августда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати томонидан маъқулланган “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни муҳим аҳамиятга эга. Мазкур Қонуннинг 24-моддасида оилавий муносабатларда ва болалар тарбиясида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқлилик кафолатлари баён қилинган ҳамда хотин-қизлар ва эркаклар оилавий муносабатлар соҳасида тенг ҳуқуқ ҳамда мажбуриятларга эга, хотин-қизлар ва эркаклар никоҳ тузишининг ихтиёрийлигига амал қилишлиги, мажбурий ва эрта никоҳларга йўл қўйилмаслиги алоҳида белгилаб берилган. Бундан ташқари 2019 йил 23 августда Республика Олий Мажлисининг Сенатида маъқулланган

“Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни оилавий муҳитни соғломлаштиришда янги даврни бошлаб берди. Оилавий муносабатларда эр ҳам, хотин ҳам қонун устуворлигини тушуниши, билиши, унга амал қилиши оилавий ҳаёт самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Шунинг учун, ўқув юртлари, маҳаллаларда мазкур ҳар иккала қонунни ўрганиш бўйича турли шакл, мақодаги сурункали тадбирларни ўтказиши мақсадга мувофиқдир. Қонуннинг 15-моддасида хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларини олдини олиш, уларни аниқлаш ҳамда уларга чек қўйишнинг умумий чора-тадбирлари баён қилинган. Хусусан, ундаги тазйиқ ва зўравонликнинг сабаблари ҳамда шарт-шароитлари бўлган омилларни таҳлил қилиш, ўрганиш ва баҳолаш аҳоли ўртасида ҳуқуқий тарғибот олиб боришга алоҳида аҳамият берилган.

Бугун ёшларни оилавий муносабатларга тайёрлашда мактаб, касб-ҳунар коллежлари, олий ўқув юртлари ҳам самарали ишлар олиб бормоқда. Аммо мазкур фаолиятга мазкур ташкилотларда бунданда кўпроқ аҳамият бериш вақти келди. Ушбу фаолиятга интерактив технологияларни моделлаштириш, ижтимоий прогнозлаш, психологик тренинг ва бошқа бир талай замонавий педагогик ва психологик услуб воситаларни олиб кириш керак-ки, ёш ота, ёш она клублари, келин-куёвлар мактаблари билиш, синаш, изланиш масканларига айланиб қолсин. Оталик ёки оналик, қайта никоҳ ва ўғай ота-оналар, ажралиш ва болалар, ота-оналар ажралишларининг болаларга ўтказадиган салбий таъсирини олдиндан билсинлар. Ҳатто никоҳда бахтсиз бўлган ота-оналар бирга яшаётган ҳолларда ҳам болалар мазкур тангликни қаттиқ сезишларидан таъсирлансинлар. Ушбу ва шуларга боғлиқ бўлган муаммолар турли ижтимоий институтлар томонидан хилма-хил ёндошувларга кўра доимий, изчил ўрганилиб, унинг натижалари тавсия ва таклифлар, мулоҳаза сифатида ҳаётга тадбиқ қилиб борилса оиладаги соғлом муҳит янада соғломлашиб бориши муқаррардир.

Шуни таъкидлаш керакки, оиланинг бахтли бўлишида албатта ҳамжиҳатлик, ҳамфикрлик, ўзаро иззат-ҳурмат, бир-бирини тушуниш ва қадрлаш тамойилларига асосланади. Демакки, ҳар бир оила ўз бахтини ўзи яратади. Унинг бахтли ҳаёт кечирishiни биров ташқаридан келиб қилиб бермайди. Бахтга бирдан эришиб бўлмайди. Бунга ҳалол меҳнат, изланиш, интилиш, ўқиш, ўрганиш ва албатта, сабр-тоқат билан эришилади.

АДАБИЁТЛАР

1. Ҳомиджон Ҳомидий. Авестодан Шоҳномага. –Тошкент: “Наврўз” 2007 йил
2. Ҳомиджон Ҳомидий. Авестодан Шоҳномага. –Тошкент: “Наврўз” 2007 йил
3. Qaxharova, M., & Absattorov, V. M. (2020). Evolution of views on ethics, ethical criteria and ethical standards. *The Light of Islam*, 2020(1), 110-115.
4. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Тошкент: “Ўзбекистон” 2021 йил
5. Каримов И. Юксак маънавият енгилмас куч. –Тошкент: “Ўзбекистон” 2008 йил.
6. Qaxharova, M., & Absattorov, V. M. (2020). Evolution of views on ethics, ethical criteria and ethical standards. *The Light of Islam*, 2020(1), 110-115.
7. “Хотин-қизлар ва эркақлар учун тенг ҳуқуқлар ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида” ги қонун. 2019 йил 2 сентябрь, ЎРҚ-562-сон.
8. Qaxharova, M., & Absattorov, V. M. (2020). Evolution of views on ethics, ethical criteria and ethical standards. *The Light of Islam*, 2020(1), 110-115.
9. Абсаттаров, Б. М., & Юсупова, Н. А. (2020). Эволюция взглядов об этике, этических критериях и этических нормах. *Учёный XXI века*, (12-1 (71)), 75-81.
10. Absattarov, V. M. (2019). EVOLUTION OF VIEWS ON ETHICS, ETHICAL CRITERIA AND ETHICAL STANDARDS. In *НОВАЯ НАУКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ* (pp. 135-141).
11. Absattarov, V. M. (2019). SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF THE PERSON IN MODERN WORLD. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 4(2), 167-173.
12. Mamarasulovich, A. B. (2021). IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF ETHICAL CRITERIA AND NORMS.